

Проблемные вопросы и перспективы внедрения технологии декларирования процедуры таможенного транзита в электронной форме как инструмента повышения качества таможенных услуг

Абрамов А. С.

Таможенный пост МАПП «Брусничное», Выборгская таможня (г. Выборг, Российская Федерация), abramovalr@mail.ru

РЕФЕРАТ

Одним из показателей эффективности работы таможенных органов является скорость совершения таможенных операций, рассматриваемая в качестве определяющего показателя качества таможенных услуг. Руководство Федеральной таможенной службы уделяет данному вопросу большое внимание, что выражается в установлении соответствующих показателей результативности деятельности таможенных органов, как при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза, так и при помещении товаров под заявленную таможенную процедуру. Одним из перспективных инструментов повышения качества таможенных услуг является декларирование процедуры таможенного транзита в электронной форме. В связи с относительной новизной данной технологии, а также отсутствием требований по обязательному представлению электронной транзитной декларации, руководством Федеральной таможенной службы установлен показатель эффективности деятельности, выражающийся в подаче электронных транзитных деклараций в объеме 10, 15 и 20% от общего массива транзитных деклараций во II, III и IV кварталах 2017 г. соответственно. Внедрение технологии электронного транзита на современном этапе связано с наличием ряда проблемных вопросов, обусловленных фактическим наложением на участников внешнеэкономической деятельности дополнительных обременений в виде необходимости получения электронной цифровой подписи, формирования формализованного вида товаросопроводительных документов, либо заключения договоров с таможенным представителем для совершения вышеуказанных операций. Однако в ближайшей перспективе вышеуказанные затраты могут быть нивелированы снижением обременения ряда перевозчиков, связанных с предоставлением обеспечения соблюдения процедуры таможенного транзита, а также значительным снижением временных затрат, связанных с совершением таможенных операций в случае включения электронной формы транзитной декларации в механизм таможенного контроля товаров на принципах сквозного процесса таможенного контроля.

Ключевые слова: таможенная услуга, качество таможенных услуг, предварительное информирование, электронная транзитная декларация, сквозной процесс таможенного контроля

Problem Issues and Prospects of Implementation of Technologies Declaration of Customs Transit Procedure in Electronic Form as a Tool to Improve the Quality of Customs Services

Abramov A. S.

Customs post Multilateral Automobile Checkpoint Brusnichnoe, Vyborg customs (Vyborg, Russian Federation)

ABSTRACT

One of the performance indicators of customs authorities is the speed of customs operations, which is considered as the defining indicator of the quality of customs services. The leadership of the

Federal Customs Service pays much attention to this issue, which is expressed in the establishment of relevant indicators of the effectiveness of the activities of customs authorities, both at the crossing of the customs border of the Eurasian Economic Union, and when placing goods under the declared customs procedure. One of the promising tools for improving the quality of customs services is the declaration of the procedure for customs transit in electronic form. In connection with the relative novelty of this technology, as well as the lack of requirements for the mandatory submission of an electronic transit declaration, the management of the Federal Customs Service established an index of the efficiency of activities, expressed in the filing of electronic transit declarations in the amount of 10, 15 and 20% of the total array of transit declarations in 2, 3 and 4 quarters of 2017. The introduction of electronic transit technology at the current stage is connected with the presence of a number of problematic issues related to the actual imposition of additional encumbrances on participants in foreign economic activity in the form of the need to obtain an electronic digital signature, the formation of a formalized type of shipping documents, or the conclusion of contracts with a customs representative for the performance of the above operations. However, in the short term, the aforementioned costs can be offset by a reduction in the burden on a number of carriers associated with providing compliance with the customs transit procedure, as well as a significant reduction in the time costs associated with customs operations if the electronic form of the transit declaration is included in the customs control mechanism of goods on the principles of a through process of customs control.

Keywords: the speed of customs operations, customs service, the quality of customs services, preliminary information, electronic transit Declaration, performance indicator activities, through the process of customs control

В настоящее время руководством Федеральной таможенной службы Российской Федерации уделяется особое внимание вопросам снижения затрат участников внешнеэкономической деятельности, связанных с совершением таможенных операций, оказывающих прямое влияние на повышение качества предоставления таможенных услуг. При этом заметим, что единый теоретико-методологический подход к определению понятий «таможенная услуга» и «качество таможенных услуг» в настоящее время отсутствует. Однако, в значительном количестве источников, посвященных современному реалиям развития таможенной службы [например, 1–3 и др.], довольно часто встречается определение таможенной услуги, как общественно-экономического блага в форме таможенной деятельности: таможенного регулирования и таможенного контроля. То есть, по сути, это услуга, которая связана с защитой экономической безопасности государства, с обеспечением интересов национальной экономики, участников внешнеэкономической деятельности, а также развитием внешнеэкономических связей страны.

Одним из инструментов повышения качества таможенных услуг является перспективная информационная технология развития пограничных таможенных органов, заключающаяся в декларировании процедуры таможенного транзита в электронной форме. Внедрению данной технологии со стороны руководства Федеральной таможенной службы в настоящее время уделяется первостепенное внимание. Прямое влияние внедрения технологии декларирования таможенной процедуры таможенного транзита в электронной форме на скорость совершения таможенных операций способствует определению задачи расширения практики декларирования процедуры таможенного транзита в электронной форме в качестве основной задачи непосредственно в пограничных таможенных органах.

Рассматривая динамику применения технологии декларирования процедуры таможенного транзита в электронной форме на примере Выборгской таможни, необходимо отметить, что в отношении данной формы декларирования таможенной процедуры таможенного транзита Северо-Западным таможенным управлением в 2017 г. утвержден соответствующий показатель эффективности деятельности таможенных органов. В связи с тем, что активное внедрение данной технологии на-

чато лишь 18.02.2015¹, а все посты включены в пилотную зону реализации технологии с 18.05.2016², значения соответствующего показателя эффективности деятельности таможенных органов установлены лишь со II квартала 2017 г. и составили не менее 10% в указанном периоде, а также не менее 15% и 20% в III и IV кварталах 2017 г., соответственно.

При установлении Выборгской таможне указанных значений учтен фактор преобладающего декларирования процедуры таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых автомобильным транспортом. При этом значительный сегмент перевозок осуществляется транспортными компаниями, обладающими незначительным автопарком. Динамика достигнутых Выборгской таможней в целом и таможенным постом МАПП Брусничное Выборгской таможни значений применения технологии приведена на рис. 1.

Отраженные сведения свидетельствуют о наличии положительной динамики роста удельной доли транзитных деклараций, поданных в электронном виде в общем массиве транзитных деклараций. В течение 2017 г. в результате реализуемого комплекса мероприятий на таможенном посту МАПП Брусничное доля транзитных деклараций, поданных и выпущенных в электронной форме, выросла с 8,06% в I квартале до 31,69% по итогам III квартала. Фактическое значение данного показателя эффективности деятельности, достигнутое в целом по Выборгской таможне, составило 18,93% в 3 квартале 2017 г.

Основным инструментом продвижения технологии декларирования процедуры транзита в электронной форме в настоящее время является информирование всех заинтересованных лиц. Так, руководством таможенных постов изготовлены информационные буклеты, которые вручаются представителям транспортных компаний при пересечении таможенной границы. В целях увеличения доли электронной формы транзитных деклараций (далее — ЭТД) проводятся рабочие встречи и совещания с заинтересованными участниками ВЭД: отправителями, получателями, перевозчиками. Часть данных встреч проводится с привлечением представителей регионального руководства АСМАП. На постоянной основе ведется целенаправленная разъяснительная работа с перевозчиками, получателями и иными заинтересованными лицами, включающая направление информационных писем в адрес транспортных компаний, имеющих наибольшие объемы перемещения товаров, в силу каких-либо причин не использующих технологию помещения товаров под процедуру таможенного транзита в электронной форме.

Значительным вкладом в популяризацию применения ЭТД послужило создание преференциальных условий отдельным участникам ВЭД, помещающим товары под процедуру таможенного транзита с подачей ЭТД в адрес таможенных органов назначения, расположенных в регионе деятельности Выборгской таможни, заключающихся в освобождении от необходимости предоставления обеспечения соблюдения таможенного транзита на основании ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Необходимо отметить, что помимо двух вышеперечисленных условий основанием для помещения товаров под процедуру таможенного транзита без предоставления соответствующего обеспечения, дополнительно являются факт подачи предварительной декларации на товары в таможенном органе назначения, а также отнесение участника ВЭД к категории, как минимум среднего уровня риска и ниже. В III квартале доля таких

¹ Распоряжение ФТС России от 18.02.2015 № 62-р «О проведении эксперимента по совершению таможенных операций при таможенном декларировании товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в электронной форме».

² Распоряжение ФТС России от 18.05.2016 № 136-р «Изменения в распоряжение о проведении эксперимента по декларированию товаров, помещаемых под процедуру транзита в электронной форме».

Рис. 1. Динамика декларирования процедуры транзита в электронной форме
Fig. 1 Dynamics of electronic declaring of the procedure of transit

ЭТД составила 12,06%, (из 6254 ЭТД, оформленных в целом по таможне, по заключениям выпущено 754 ЭТД).

Однако с учетом добровольного характера применения электронной формы декларирования процедуры таможенного транзита к проблемным вопросам принятия действенных мер, направленных на расширение практики применения указанной технологии, можно отметить ограниченный набор инструментов, использование которых позволяет привлечь к участию в эксперименте лиц, обладающих полномочиями в отношении перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товаров.

Переходя к проблемным вопросам внедрения технологии электронного транзита, необходимо отметить, что в настоящее время переход транспортных компаний к декларированию таможенной процедуры таможенного транзита в электронной форме накладывает на данные организации определенный перечень дополнительных обязательств, связанных с необходимостью получения электронной подписи, формирования совместно с предварительной информацией дополнительного документа — электронной транзитной декларации. В ходе рабочих встреч перевозчиками отмечается наличие проблем с подачей транзитной декларации в электронной форме с использованием официального сайта ФТС России, связанных с имеющимися место недоработками технологии, отсутствием возможности формирования ЭТД на основе сведений, указанных в предварительной декларации на товары, значительных временных затратах, связанных с формированием ЭТД. Использование альтернативных программных продуктов для формирования ЭТД сопряжено со значительными денежными вложениями, обусловленными необходимостью приобретения и сопровождения данных продуктов.

В связи с вышеизложенным перевозчику более выгодно использовать в качестве транзитной декларации предварительную информацию и комплект уже имеющихся у него транспортных (перевозочных), коммерческих или иных документов, чем ЭТД.

Еще одним проблемным вопросом являются сложности с привлечением к технологии декларирования процедуры транзита в электронной форме иностранных перевозчиков, которые не имеют возможности получить в России электронную подпись. Использование данными компаниями института таможенных представителей в целях декларирования процедуры таможенного транзита в электронной форме ведет к дополнительным расходам, зачастую сопоставимым с расходами на подачу декларации на товары, что также отрицательно влияет на увеличение доли транзитных деклараций, поданных в электронном виде.

Перечень проблемных вопросов расширения практики применения ЭТД при помещении товаров под процедуру таможенного транзита приведен на рис. 2.

Кроме того, причинами, снижающими заинтересованность лиц в применении технологии электронного транзита, являются вопросы технического характера:

- отсутствие возможности использования сведений, содержащихся в электронной транзитной декларации, в качестве предварительной информации о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза;
- не реализован функционал оперативного взаимодействия с декларантом процедуры в случае необходимости внесения изменений и дополнения сведений, заявленных в декларации, в том числе устранения выявленных должностным лицом ошибок, не являющихся основанием для отказа в регистрации декларации или выпуска товаров.

Решение указанных проблем также будет сопутствовать дальнейшему расширению практики декларирования товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита с применением транзитной декларации, поданной в электронной форме. В числе перспектив развития технологии декларирования таможенной процедуры таможенного транзита необходимо отметить наличие административного и технического аспектов.

Административный путь развития состоит в представлении транспортным компаниям каких-либо преференций исключительно при использовании ЭТД. Так, учитывая значительный положительный опыт Выборгской таможни по помещению отдельными участниками ВЭД товаров под процедуру таможенного транзита с подачей ЭТД без предоставления соответствующего обеспечения, полагаем, что увеличению количества ЭТД в общероссийских масштабах будет способствовать внесение в приказ ФТС России от 30 сентября 2011 г. № 1992 «Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра таможенных перевозчиков» изменений в части дополнения перечня условий для включения в реестр таможенных перевозчиков обязательством перевозчика осуществлять подачу транзитных деклараций в электронной форме при помещении товаров под процедуру таможенного транзита.

К техническому аспекту развития технологии декларирования процедуры транзита в электронной форме необходимо отнести сокращение сроков совершения таможенных операций при прохождении пограничных пунктов пропуска. Для решения данной задачи необходима реализация возможности использования электронной транзитной декларации в качестве предварительной информации для регистрации прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, являющегося отдельной самостоятельной таможенной операцией.

Значительное снижение временных затрат участников ВЭД, связанных с декларированием таможенной процедуры таможенного транзита, возможно путем внедрения технологии сквозного процесса таможенного контроля, позволяющего объединить все существующие в современных реалиях таможенные операции: прибытие товаров на территорию ЕАЭС, помещение под процедуру таможенного транзита и ее завершение, размещение товаров на временное хранение, либо помещение под заявлен-

Рис. 2. Проблемы внедрения технологии декларирования транзита в электронной форме
Fig. 2 Problems of introduction of technology of electronic declaring of transit

ную таможенную процедуру. Упрощенная модель структурно-функциональной схемы сквозного процесса приведена на рис. 3.

Данная технология позволит формировать перечни документов и сведений из состава данных, поданных при регистрации предварительной декларации на товары, реализовать технологию однократного запроса у участника ВЭД сведений о наличии разрешительных документов, необходимых, в том числе, и для проведения иных видов государственного контроля в пунктах пропуска.

При подаче предварительной декларации сведения, указанные в данной декларации, могли бы быть использованы в качестве предварительной информации, а также электронной транзитной декларации. При этом данная информация содержала бы более полные сведения о товарах, позволяющих повысить эффективность применения системы управления рисками посредством анализа данной информации и разработки целевых профилей риска до момента ввоза товаров на таможенную территорию Таможенного союза в пограничном таможенном органе, либо их помещения под заявленную таможенную процедуру во внутреннем таможенном органе. К таким сведениям относятся: информация о полном коде товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС, о наличии запретов и ограничений в отношении декларируемых товаров, о наличии разрешительных документов, необходимых для проведения иных видов государственного контроля. Сведения о номерах разрешительных документов в отношении товаров, подлежащих иным видам государственного контроля, в данном случае позволяют проводить анализ соответствия предоставляемых документов фактически перемещаемой продукции.

Рис. 3. Структурно-функциональная схема сквозного таможенного процесса
Fig. 3. Structural-functional scheme of through customs process

Также в случае оплаты таможенных пошлин, налогов по данной предварительной декларации, факт внесения денежных средств исключал бы возможность образования задолженности, связанной с недоставкой товаров, и может рассматриваться в ракурсе создания участникам внешнеэкономической деятельности благоприятных условий в виде отсутствия необходимости внесения обеспечения соблюдения таможенной процедуры таможенного транзита товаров.

Еще одним важным упрощением является возможность выпуска товаров в пограничном таможенном органе после проведения соответствующей идентификации товаров, в случае получения от внутреннего таможенного органа информации о выпуске декларации на товары в автоматическом режиме.

Литература

1. Гупанова Ю. Е. Управление качеством таможенных услуг: учеб. пособие. М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2013.
2. Макрусев В. В. Современные подходы к управлению деятельностью таможенных органов: монография / В. В. Макрусев, Д. Г. Зеркин, М. А. Месяц. М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2012.
3. Репин В. В., Елиферов В. Г. Процессный подход к управлению: моделирование бизнес-процессов. М. : Стандарты качества, 2009.

Об авторе:

Абрамов Александр Сергеевич, Таможенный пост МАПП «Брусничное», Выборгская таможня (Выборг, Российская Федерация). Заместитель начальника поста, abramovalr@mail.ru

References

1. Gupanova Yu. E. Quality management of customs services: manual. M. : Publishing house of the Russian customs academy [Izd-vo Rossiiskoi tamozhennoi akademii], 2013. (In rus)
2. Makrusev V.V. Modern approaches to management of activity of customs authorities: monograph / V.V. Makrusev, D.G. Zerkin, M.A. Mesyats. M. : Publishing house of the Russian customs academy [Izd-vo Rossiiskoi tamozhennoi akademii], 2012. (In rus)
3. Repin V.V., Eliferov V.G. Process approach to management: modeling of business processes. M. : Quality standards [Standarty kachestva], 2009. (In rus)

About the author:

Aleksandr S. Abramov, Customs post Multilateral Automobile Checkpoint Brusnichnoe, Vyborg customs (Vyborg, Russian Federation), Deputy Chief of the post, abramovalr@mail.ru